

LYSIUM L.ТУРКУМ ТУРЛАРИНИНГ ТАБИАТДА ТАРҚАЛИШИ ВА СИСТЕМАТИКАСИ.

Шаусманова Р.М.

ЎзМУ Биология факультети Ботаника ва ўсимликлар физиологияси кафедраси ўқитувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10082022>

Аннотация. Бугунги кунда дунё миқёсида ноанъанавий резавор мевали бутасимон ўсимликларни маданийлаштириши, уларнинг дориворлик ва манзаравийлик хусусиятларидан янада тўлароқ фойдаланиши, улардан табиий доридармонлар ишлаб чиқаришни кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Булар орасида *Lysium barbarum* L. тури ҳам ўсимликлар дунёсида фойдали хусусиятлари ва амалиётда фойдаланиши кўламига кўра фойдали ўсимликлардан биридир.

Калим сўзлар: доривор, манзарали, озиқ-овқат, резавор мевали, сервитамин, саноат, туркум, тур, фармацевтика.

Республикамизнинг шифобахш ўсимликлар дунёси, айниқса уларнинг бутасимон турлари хилма-хил ва бой генофондга эга. Уларни илмий ўрганиш, озиқ-овқат ва фармацевтика саноатида фойдаланиш имкониятларини аниқлаш, истиқболли турларни ва уларнинг қимматли хўжалик белгиларига эга сервитамин шакллари маданийлаштириш, кўпайтириш ва саноат плантацияларида ўстириш усулларини ишлаб чиқиш шу куннинг долзарб масалаларидан ҳисобланади.

Бугунги кунда дунё миқёсида ноанъанавий резавор мевали бутасимон ўсимликларни маданийлаштириш, уларнинг дориворлик ва манзаравийлик хусусиятларидан янада тўлароқ фойдаланиш, улардан табиий доридармонлар ишлаб чиқаришни кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Булар орасида *Lysium barbarum* L. тури ҳам ўсимликлар дунёсида фойдали хусусиятлари ва амалиётда фойдаланиш кўламига кўра Европа ва МДХ мамлакатлари Фармакопейасига киритилган қимматли ўсимлик ҳисобланади [1].

Lysium L.туркум турлари Хитойнинг Тибет тоғларида ёввойи ҳолда ўсувчи дунёдаги энг бебаҳо ва фойдали мевадир! ГОДЖИ мевасини "Табиий Виагра"; " Дипрессияга карши мева"; " Умрни узайтирувчи мева"; " Мияни тетиклаштирувчи биринчи восита"; " Бахт меваси" деб аташган [2, 3].

Lysium L.туркум турлари Хитой, Гансу Хибей ички Муғилистон, Синчуан худудларида Хитойнинг Марказий қисмининг шимолида Ниссия, Тибет ва Химолай худудларида кенг тарқалган. Шу жумладан Россияда маданий ҳолда етиштирилади.

XXI-асрнинг бошларида *Lysium* L.туркум турларидан олинган маҳсулотлар (асосан меваларидан) Шимолий Америка бозорларида агрессив равишда барча касалликлар учун дори сифатида эълон қилинган ва бу ўсимликда кучли антиоксиданларнинг ноёб концентрацияга эга эканлиги аниқланган ва шундан келиб чиқиб, бу ўсимликни сотувчилар “жаннат мевалари”, “узок умр меваси”, “қизил олмос” номи билан баҳолашган [3].

Lysium L.туркум турлари дунё бўйича кенг тарқалган бўлиб тахминан 80 га турлари маълум.Африка жингили-Африкада, Шанхай жингили Хитой худдида, Кавказ тоғ этакларида жингилнинг қизил, сарик, тўқ сарик мевали турлари кенг тарқалган.Бинафша мевали навлари ҳам бор [2,3].

Ўзбекистон флорасида тарқалган *Lysium* L. туркуми турларининг таксономик таҳлили бўйича қуйидаги турлари кенг тарқалган [3].

№	Тур номи	Ўсимликнинг кўриниши ва ботаник тавсифи	Тарқалиши
---	----------	---	-----------

<p>1</p>	<p><i>Lysium turkomanicum</i> Turcz. – Туркман жингили ёки оқ жингил</p>	<p>Бўйи 1,5-2,5 метргача етадиган бута ўсимлик. Барглари ланцетсимон текис. Гуллари бинфша- кўк, апрел май ойларида гуллайди. Меваси июн-август ойларида пишади меваси резавор қизил рангда.</p>	<p>Чўл ва даштларда, қумларда, тоғ ёнбағирларда ўсади</p>
<p>2</p>	<p><i>Lysium ruthenicum</i> Murr. – Қора жингил</p>	<p>Бўйи 2 метергача етадиган бута ўсимлик бўлиб, пояси таравақайлаб ўсади. Тиконларининг узунлиги 3-20 мм, Барглари этли, тўлик кўринмайдиган томирлардан иборат бўлиб, шакли цилиндрсимон, 0,7-2,8 см ени 1-3 мм гача етади. Гултожбарглари бинафша рангли, апрел май ойларида гуллайди. Меваси июн-август ойларида пишади, меваси қора рангли, диаметри 4-8 мм келадиган резавор мева. Уруғлари кўп сонли бўлиб, узунлиги 2 мм келади.</p>	<p>Кавказда, Ўрта Осиёда тарқалган. Текис ва тоғ, чўлларда ва ярим чўлларда ўсади</p>
<p>3</p>	<p><i>Lysium dasystemum</i> Pojark. –Тукдор жингил</p>	<p>Бута ўсимлик. Бўйи 1,5 м, тиканли. Ёш новдалари оқиш ёки оч сарғиш, туксиз, тикансиз ёки учи ўткир тиканли. барглари ёш новдаларда якка –якка, эскиларида 2-5 тадан жойлашган, тухумсимон. Эллепссимон ёки тескари тухумсимон. Гуллари кўкимтир-сиёҳ ранг. Меваси резавор серсув, қизил,</p>	<p>Республикамизнинг Тошкент, Самарқанд, Бухоро, Сурхондарё вилоятларида тўқайзор, адир ва тоғларда ўсади.</p>

		шарсимон ёки тухумсимон. Апрель - август ойларида гуллайди. Меваси июн-сентябрда етилади.	
4	<i>Lysium barbarum</i> L. — Оддий жингил	<p>Бўйи 3,5 м баландликдаги баргли бута бўлиб баъзан 6 метрга етади. илдиз тизими кучли ривожланган бўлиб, тупрокнинг чуқур қатламларига кириб, кўплаб илдизлар ҳосил қилади. Новдалари сарғиш рангда, новдалар юзасида кўплаб нозик тиканлар мавжуд. Поясининг тепадаги барглар тўқ яшил рангда, пастки қисмидаги барглари оч яшил рангда танли бўлади [4]. Гулларнинг шакли кўнғироқ шаклида бўлиб, бинафша, пушти-бинафша ёки бинафша-жигарранг рангли, июн - сентябрда гуллайди. Меваси июл-октябрда пишади, тўқ қизил ёки қизил рангли.</p>	Асл келиб чиқиш ватани Хитой хисобланади

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-2911-сон “Республика фармацевтика саноатини жадал ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш чоратadbирлари тўғрисида” ги қарори. LEX.UZ 2017 йил 20 апрел.
2. Губанов И. А. и др. *Lysium barbarum* L. — Деза обыкновенная . Иллюстрированный определитель растений Средней России. В 3 т. — М.: Т-во науч. изд. КМК, 2004. — Т. 3. Покрытосеменные (двудольные: раздельнолепестные). — С. 166.
3. Пратов Ў.П., М.М.Набиев. “Ўзбекистон юсак ўсимликларининг замонавий тизими”. Тошкент, 2007.- 62 б.